

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpağuş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria
- Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) – Egypt

Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria

Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain

Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian

Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh

Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - الفهرس - Contents

The Image of Heaven in the Public Imagination through Al-Ma'arri's Epistle of Forgiveness
(Risalah al-ghufran)..... 144

Dr. Öğretim Üyesi Esat Layek

161 موقف إدارتي الرئيس بيل كلينتون وجورج بوش الابن من الملف النووي الليبي (1993-2003)
م.د. احمد سلطان عطية الخفاجي

الإعلام الأمريكي الموجه الناطق باللغة العربية ودوره في نشر المفاهيم السياسية الأمريكية 2001_2012 (إذاعة سوا _ قناة الحرية الفضائية)
174 إنموذجاً.....
م.د. أحمد شكير محل جاسم الخفاجي

192 المقاومة اليونانية للاحتلال الألماني - الإيطالي 1941 - 1944
م.د. أكرم جمعة صالح حسين

206 الإدارة المغولية⁽¹⁾ الأيلخانية في إقليم آذربيجان⁽²⁾ 617- 736 هـ/ 1219-1335م
أ.م.د. سلمان محمد خضر

231 الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م)
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري

243 الحجابة في الهند خلال عصري الماليك والخلجيين (602-720هـ/1206-1321م)
أ.م.د. لقاء خليل اسماعيل يحيى الغزالي

265السياسة الخارجية الأمريكية تجاه تونس 2011 – 2020.....

أ.م.د. فارس تركي محمود

283الظواهر الطبيعية في بلاد المغرب الاسلامي من خلال كتاب الانيس المطرب بروض القرطاس لأبن أبي زرع الفاسي.....

م.د. نهى احمد محمد

302الاستاذ الدكتور سيار كوكب علي الجميل دراسة في سيرته العلمية.....

أ.م.د. عروبة جميل محمود

الاستاذ الدكتور سيار كوكب علي الجميل دراسة في سيرته العلمية

أ.م.د. عروبة جميل محمود

جامعة الموصل /مركز دراسات الموصل

ملخص:

يعد الاستاذ الدكتور سيار علي كوكب الجميل من اهم المؤرخين العراقيين والمتخصصين في دراسة تاريخ العراق التاريخ الحديث والمعاصر على مستوى العراق والوطن العربي والعالميلنا قمنا بدراسته حيث يمتلك العديد من المؤلفات والبحوث والمقالات في التاريخ الحديث. وأكثرهم نتاجا المعروفين بالعراق خاصة والوطن العربي والعالمي ، ومن هذا المنطلق قمنا باختيار موضوع الاستاذ الدكتور سيار علي كوكب الجميل لأهميته كشخصية عراقية وكذلك اهميته التاريخية كمؤرخ ترك الكثير من البصمات المشرفة في التاريخ العثماني بصورة عامة وتاريخ العراق بصورة خاصة . ومن اجل توضيح ماهية العوامل التي ادت الى تكوين مؤرخ مثل الدكتور سيار كوكب علي الجميل .

الكلمات المفتاحية : دكتور ، سيار ، متخصص في دراسة تاريخ العراق الحديث، الموصل ، تاريخ.

Professor Dr. Siyar Kawkab Ali Al-Jamil, a study of his Scientific biography

Assistant Professor: Oruba Jameel Mahmood Othman

University of Al Mosul Mosul Studies Center

Abstract

Professor Dr. Siyar Ali Kawkab Al-Jamil is considered one of the most important Iraqi historians and specialists in studying the history of Iraq, modern and contemporary history at the level of Iraq, the Arab world and the world. Therefore, we studied him as he has many books, research and articles in modern history. The most productive ones are known in Iraq in particular and in the Arab world and the world, and from this standpoint we have chosen The topic of Professor Dr. Siyar Ali Kawkab Al-Jamil is due to his importance as an Iraqi figure, as well as his historical importance as a historian who left many bright imprints on Ottoman history in general and the history of Iraq in particular, and in order to clarify the nature of the factors that led to the formation of a historian like Dr. Siyar Ali Kawkab Ali Al-Jamil

Keywords: doctor. Siyar, Specialists in studying the history of Iraq, Mosul, history

المقدمة:

تهدف الدراسة الى تسليط الضوء على دراسة الشخصيات التاريخية ، فمن الضروري الاهتمام بالكتابة عن الشخصيات العلمية التي ذاع صيتها على الصعيد المحلي والدولي والعالمي.

يعد الاستاذ الدكتور سيار كوكب علي الجميل قامة من قامات جامعة الموصل ومن المؤرخين والمتخصصين في دراسة تاريخ العراق التاريخ الحديث حيث يمتلك العديد من المؤلفات والبحوث والمقالات في التاريخ الحديث.

قسم البحث الى مقدمة ومبحثين وخاتمة ، تناول المبحث الاول نبذة تعريفية عن عن اسمه وسيرته العلمية ونشأته والمراحل الدراسية التي تعلم فيها بدأ من الابتدائية حتى حصوله على شهادة الدكتوراه عن نشاطه العلمي والثقافي المناصب التي تولاها ، وتطرق المبحث الثاني الاستاذ الدكتور سيار كوكب الجميل ورؤيته للتاريخ ، واصول كتابة البحث التاريخي منهجه في الاشراف على طلبة الماجستير والدكتوراه ، وطروحاته التي تتعلق بالتاريخ العثماني ، واثر السيطرة العثمانية على اوضاع الوطن العربي منذ مطلع القرن السادس عشر- اذ يتحدث في هذا المجال مؤلفاته وانتهت بالخاتمة وفاتني عن اذكر ان هناك دراسة وهي رسالة ماجستير للطلبة ارواء علي حامد قد ناقشت في كلية التربية للعلوم الانسانية جامعة تكريت عام 2023، واستفدت كثيرا من هذه الرسالة. وسبباختياري الموضوع باعتباره قامة من قامات جامعة الموصل ، واعتمدت في الدراسة على العديد من المواقع الالكترونية ورسالة الماجستير للطلبة ارواء مع بعض من المصادر

المبحث الاول: نبذة تعريفية عن الدكتور سيار كوكب علي الجميل

1- اسمه ونشأته العلمية :

هو سيار كوكب علي الجميل بن حسين بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الشيخ الجليل وهو الجد الاعلى للأسرة التي تسمت باسمه وجميل الابن الاصغر للشيخ الملحم من مشايخ قبيلة الجبور⁽¹⁾ وعليه فان سيار الجميل هو من قبيلة الجبور ، وقد ولد بالموصل في 21 كانون الثاني عام 1952م، وهو الابن الاكبر للقاضي الاستاذ كوكب علي الجميل (1918-1968م)، الذي كان عميد الأسرة آل الجميل المنتمية للشيخ الملحم الذي انجب اربعة ابناء هم صالح وجميل ، وكانت لكل واحدة منهم عائلة بقيت المشيخة متوارثة عند ابنه البكر (الاكبر) صالح ، وفي ذريته انتقالاتا منه الى ولده الشيخ محمد امين باشا الملحم ، اما عمه الشيخ

جميل بن الشيخ ملحم الجبور ، فقد كان له ولد اسمه عبد الرحمن الذي خلف كل من عبد الله وعبد الهادي ، ولقد استقر الاثنان في الموصل بعد ان رحل من الجزيرة الفراتية جنوب الحسكة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر- حيث كانت الموصل وقتذاك تحت حكم الاسرة الجليلية 1726-1834م، وقد اصبحت ابان النصف الثاني من القرن الثامن عشر- ، والدكتور سيار يعد من أسرة علمية معروفة

(1) 1- حوار مع جريدة البلاد بتاريخ 2015/9/7م اسم المقال "المؤرخ الاكاديمي الاستاذ الدكتور سيار الجميل اجري الحوار...: ليث الحمداني

رئيس التحرير

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

تمتثل الثقافة (الجميل)، كان والده خريج كلية الحقوق العراقية كان قاضي معروف وأعمامه وأخواله وإخوانه نبغ فيهم من قدم للعراق خدمات عظيمة في مجالات العلم والصحافة والتجارة والمحاماة والرياضة والفكر ، فجدّه علي أفندي الجميل من رجال التنوير في الموصل. ويعمل صحفياً في الحكومة الوطنية عام 1921م قبل تشكيلها ، يعد قائم من قامات جامعة الموصل واحد الوجوه الثقافية في الموصل وقتذاك . أكمل سياردراسته الأولية في الموصل ودخل كلية الآداب والعلوم الإنسانية (الآداب حالياً) قسم التاريخ وتخرج فيها عام 1974. سافر إلى انكلترا للدراسة وحصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث للشرق الأوسط من جامعة سانت أندروز عام 1982 ومن ثم عاد إلى العراق وعمل تدريسياً للتاريخ الحديث في كلية الآداب عام 1984، غير أنه عمل محاضراً واستاذاً في العديد من الجامعات العربية، منها جامعة تونس الأولى وجامعة وهران في الجزائر وتونس الأولى والموصل بالعراق واليرموك وآل البيت بالأردن وجامعة الامارات العربية المتحدة والجامعة العالمية للعلوم الاسلامية ، لندن بريطانيا وجامعة تورنتو ، كندا و استاذ زائر في جامعة كيل بألمانيا الغربية منذ العام 1987. وجامعة الحسن الثاني في المغرب، كما سافر عام 1992 للمشاركة في مؤتمر عقد في الأردن ولم يعد إلى العراق. درس في الجامعات الأردنية ثم انتقل للتدريس في جامعة قطر. وقد زار الجامعات الجزائرية والتونسية وشارك في العديد من المؤتمرات العلمية في العراق وانكلترا وفرنسا والنمسا وتونس والمغرب والجزائر ومصر وتركيا. وله أكثر من 25 بحثاً علمياً أكاديمياً.⁽¹⁾

يذكر أيضاً أن الدكتور سيار الجميل يعمل أستاذ باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة قطر.

2- المؤتمرات والندوات التي شارك فيها :

شارك في عشرات المؤتمرات الدولية والندوات العلمية ، حصل على جائزة شومان للعلماء الشباب منفردا العام 1991 وعلى براءة تقدير العام 1992 وعلى قلادة الابداع للعلماء المتميزين عن الهيئة العالمية للتاريخ / فيينا العام 1995 ، وعلى جائزة افضل كاتب في الشأن العراقي عن الاثرناشنال كوريار الدولية 2004-2005.

.. تخرج على يديه العديد من حملة شهادات العليا الماجستير والدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر .. وهو عضو زمامل ومشارك في العديد من المؤسسات الاكاديمية والجمعيات الثقافية والمراكز العلمية والمنتديات الفكرية والسياسية في العالم .. كما حاز جوائز وتكريمات من داخل العراق وخارجه. وقد شارك في تحرير عدد من الموسوعات ودوائر المعارف، ومن ذلك: (موسوعة الموصل الحضارية) و(الانسكلوبيديا التركية) و(دائرة المعارف الإسلامية). ثم أنه ألقى محاضرات في موضوعات عديدة في الجامعات والمؤسسات العلمية المختلفة، ومعظمها تدور حول التاريخ العربي الحديث، ومنهج البحث التاريخي وفلسفة التاريخ ، وتاريخ الشرق الأوسط الحديث والمعاصر، والفكر العربي الحديث ، والثقافة العربية والعراقية المعاصرة.⁽¹⁾

⁽¹⁾ المصدر السابق حوار مع جريدة البلاد بتاريخ 2015/9/7 اسم المقال "المؤرخ الاكاديمي الاستاذ الدكتور سيار الجميل اجري الحوار ...:

ليث الحمداني رئيس التحرير

baytalmosul.com/15751583-1587161015751585-1603160816031576-157516041580160516101604

⁽¹⁾ سيار الجميل المعرفة منشور علي الموقع الالكتروني :

https://www.marefa.org/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84

3- المناصب العلمية التي تولاها :

شارك في تحرير عدد من الموسوعات ودوائر المعارف، ومن ذلك: (موسوعة الموصل الحضارية) و(الانسكلوبيديا التركية) و(دائرة المعارف الإسلامية). ثم أنه ألقى محاضرات في موضوعات عديدة في الجامعات والمؤسسات العلمية المختلفة، ومعظمها تدور حول التاريخ العربي الحديث، ومنهج البحث التاريخي وفلسفة التاريخ، وتاريخ الشرق الأوسط الحديث والمعاصر، والفكر العربي الحديث، والثقافة العربية والعراقية المعاصرة.⁽¹⁾

4- اسهاماته العلمية ونشاطاته :

انتخب رئيساً لجمعية الصداقة العربية، في سانت اندروس باسكتلندا للعامين 1978، 1980، كما عملخبير دولي في الدراسات الاجتماعية والثقافية لكل من منظمتي: اليونيسكو بباريس والاسيسكو في الرباط، وعدة مراكز بحوث دولية وعربية... ادار العديد من وحدات البحوث والدراسات وورشات العمل البحثية والمؤتمرات.

كما شارك في كتابة موضوعات مختزلة للانسكلوبيديا الاسلامية والانسكلوبيديا التركية وموسوعة تاريخ الثقافة البشرية الحديثة وموسوعة التاريخ العالمي.. القى محاضراته في منهج البحث التاريخي والتاريخ الوثائقي وتاريخ العرب الحديث وتاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر والشرق الاوسط المعاصر والتاريخ الاقتصادي والاجتماعي والثقافي -؛- وتاريخ المدن والعولمة وفلسفة المستقبل.. له أكثر من ثلاثين كتابا منشورا وعشرات البحوث المنشورة في العربية والانكليزية.. نشر المئات من المقالات الفكرية والسياسية والنقدية في العديد من الصحف العربية والاجنبية.⁽²⁾

كاتب المقالة الاسبوعية للعديد من الصحف: النهار البيروتية، البيان الاماراتية، الزمان اللندنية، الصباح البغدادية، الحياة اللندنية وايلاف الالكترونية والصباح الجديد العراقية والانترناشنال كوريار العالمية.. ترجمت بعض اعماله الى الانكليزية والفرنسية والتركية، وخصوصا نظريته عن المجايلة التاريخية وبنية الاجيال في فلسفة التكوين التاريخي.. اشترك مع علماء آخرين في دراسات مشتركة، منهم: سمير امين وبيتر بيرك وخليل انجليك وغيرهم.. المدير التنفيذي -؛- لمشروع -؛- أكسك (= مركز -؛- I.C.N.C للثقافات الدولية) في كندا.. انتخب مستشارا عاما للمجلس العراقي للثقافي في عمان بالأردن بتاريخ 16/5/2007. غادر العراق لأول مرة العام 1976، وتقل في عدد من بلدان العالم، ويقم حاليا في مدينة سيسوغا قرب تورنتو بكندا.. له ابنة وولد (داليا ونصر)⁽¹⁾

⁽¹⁾ سيار الجميل المعرفة منشور علي الموقع الالكتروني :

https://www.marefa.org/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84

⁽²⁾ <https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D>

⁽¹⁾ ويكيبيديا الموسوعة الحرة علي الموقع الالكتروني <https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D>

5- مؤلفاته:

- للدكتور سيار العديد من المؤلفات منها على سبيل المثال لا الحصر
- 1- العثمانيون وتكوين العرب الحديث : من أجل بحث رؤيوي معاصر، بيروت، 1989. 2- بقايا وجذور : التكوين العربي الحديث، بيروت / عمان 1997.
 - 3- تكوين العرب الحديث 1516- 1916 ، ط1 (جامعة الموصل 1991) . - تكوين العرب الحديث، ط 2 ، الشروق، عمان 1997.
 - 4- حصار الموصل : الصراع الإقليمي واندحار نادرشاه، الموصل 1990.
 - 5- الدليل التاريخي، لندن 1988.
 - 6- التحولات العربية : اشكاليات الوعي وتحليل التناقضات وخطاب المستقبل، بيروت 1997.
 - 7- العرب والاتراك : الابعاث والتحديث (من العثماني إلى العلمنة) ، بيروت 1997.
 - 8- زعماء وافندية : الباشوات العثمانيون والنضويون العرب، بيروت / عمان 1999.
 - 9- النسر- الأحمر : صلاح الدين الايوبي، بيروت / عمان 1997 - المجالية التاريخية : فلسفة التكوين التاريخي، بيروت / عمان 1999.
 - 10- العولمة الجديدة والمجال الحيوي للشرق الأوسط : مفاهيم عصر قادم، ط2 بيروت 2001.
 - 11- العولمة والمستقبل : إستراتيجية تفكير !!! (العرب والمسلمون في القرن الواحد والعشرين) ، بيروت / عمان 2000.
 - 12- تفكيك هيكل : مكاشفات نقدية، بيروت / عمان / لندن، 2000. - انتلجيسيا العراق : دراسة في النخب العراقية المثقفة الحديثة، لندن 2001.
 - 13 - الرؤية المختلفة : قراءة نقدية في منهج محمد عابد الجابري، بيروت 1999.
 - 14- نسوة ورجال : ذكريات شاهد الرؤية (نشر متسلسلا) مؤسسة البيان، دبي 2002-2004. (1)
 - 15- المجال الحيوي للخليج العربي : دراسة جيوسراتيجية، أبوظبي 2003. - المزامنات العربية : اشكالية التفكير وآليات التغيير، بيروت 2003. (1)

(1) ويكيبيديا الموسوعة الحرة ، سيار

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84

(1) https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

16- بقايا هيكل : مكاشفات أخرى في اشكاليات محمد حسنين هيكل (نشر- متسلسلا) القاهرة 2008. - جامعة آل البيت في العراق 1924- 1930 ، بغداد 2013.

6- كتبه المنشورة :

- المجاملة التاريخية : فلسفة التكوين التاريخي ، بيروت / عمان 1999.
 - العولمة الجديدة والمجال الحيوي للشرق الاوسط : مفاهيم عصر قادم ، ط2 بيروت 2001.
 - تفكيك هيكل : مكاشفات نقدية ، بيروت / عمان / لندن ، 2000.
 - اتلجيسيا العراق : دراسة في النخب العراقية المثقفة الحديثة ، لندن 2001.
 - الرؤية المختلفة : قراءة نقدية في منبر محمد عابد الجابري ، بيروت 1999.
 - نسوة ورجال : ذكريات شاهد الرؤية (نشر متسلسلا) مؤسسة البيان ، دبي 2002-2004.
 - المجال الحيوي للخليج العربي : دراسة جيوسراتيجية ، ابو ظبي 2003.
 - المزامنات العربية : اشكالية التفكير وآليات التغيير ، بيروت 2003.
 - بقايا هيكل : مكاشفات اخرى في اشكاليات محمد حسنين هيكل (نشر متسلسلا) القاهرة 2008.
 - جامعة آل البيت في العراق 1924- 1930 ، بغداد 2013.
- (اعمال قيد النشر)
- مشروع رؤيوي : شيخوخة الفكر العربي المعاصر (استعادة بنيوية)
 - الرهانات الخاسرة : العراق في الذاكرة العربية
 - الجانديون : الصدور العظام العثمانيون (دراسة وثائقية)
 - بنية المجتمع العراقي (3 أجزاء)
 - السيد جمال الدين الافغاني : الصورة الاخرى (تاريخ وثائقي)
 - جامعة الدول العربية : اشتراطات التغيير في القرن الواحد والعشرين⁽¹⁾
 - تكوين قطر الحديث في مجال الخليج والجزيرة العربية- الأزمنة المرعبة⁽¹⁾.

⁽¹⁾ التعايش التاريخي : جدلية الجوار والانتماء بين العرب والانتراك.(التبراة منشور علي الموقع الالكتروني :

<https://altibrah.ae/author/3686>

⁽¹⁾ - التعايش التاريخي : جدلية الجوار والانتماء بين العرب والانتراك(التبراة منشور علي الموقع الالكتروني :

<https://altibrah.ae/author/3686>

المبحث الثاني:

1-1- الاستاذ الدكتور سيار الجميل ورؤيته للتاريخ :

" لا يدرس التاريخ عفويا ولا يكتبه عتباطا ، وليس كل من يحاول الكتابة في التاريخ يصبح مؤرخا ، كما يتصور بعض الناس ، او كما يتوهم بعض الكتاب ، حينما يسطرون صفحات طويلة عن حوادث ماضية او معاصرة ، ويعتقدون بذلك انهم يكتبون تاريخا داما قد امسكوا بالافلام والقراطيس ودارت لهم المطابع وملا كتبهم برفوف المكتبات ، فلا بد ان تتوافر في المؤرخ الصفات الضرورية وان تتحقق له الظروف التي تجعله قادرا على دراسة التاريخ وكتابته " (1) . في ضوء ما تقدم يؤكد الدكتور سيار ان هناك صفات ضرورية يجب توفرها في المؤرخ تجعله قادرا على دراسة وكتابة التاريخ منها قدرته حبه في البحث والتقصي والتحري والتفسير والتحليل للحقائق التاريخية . وتورد الباحثة ارواءن دراسة التاريخ عند الدكتور سيار في بداية الامر " مجرد خيار من الخيارات بعد انهاء الدراسة الاعدادية وكانت له هواية في دراسة القانون ، بينما دراسته للتاريخ " زادت من شغفه في التحري والتفسير والتحليل وايضا تفوق في دراسته ، واصبحت دراسة التاريخ اداة لزيادة المعرفة العلمية ، فضلا عن كونها لتعميق الوحدة الوطنية في البلد الواحد وتعرفه على تراث امة من قبل مؤرخها وعلماؤها عامل قوة لمستقبلها ، كون الحاضر متواصلا مع الماضي مثلما الماضي لا ينفصل عن المستقبل " (2) .

أما الاستاذ الدكتور ابراهيم العلاف فيشير أن رؤية الاستاذ الدكتور سيار الجميل للتاريخ كانت تكمن " في انه يعد التاريخ مصدر الهام لاندفاع الشعوب نحو إثبات الذات وإحراز التقدم ، فكل مجتمع تاريخه الذي يعتز به سواء يحمل ايجابياتها أو سلبياتها ، وليس هناك أي امة من أم الأرض تطمح للوصول إلى غاياتها وأهدافها المرسومة في التقدم والتطور وان لم تضع التاريخ ركيزة أساسية في صنع أجيالها المتعاقبة ، وسواء كان ذلك التاريخ تاريخها بالذات أم تاريخ العالم كله ، فللتاريخ دوره في تكوين أي جيل قوي " .

ويعرج قائلا : " أن على الدولة والمجتمع أن يعملوا على استعادة دور التاريخ في التربية الوطنية كي يقف النشئ الجديد بشكل خاص والجميل الجديد بشكل عام على تجارب الأبناء والأجداد في مراحل مختلفة من الأزمان ، ومن الطبيعي أن يولد ذلك الشعور حاول من التواصل . كما ويحذر الدكتور الجميل ما يسميه : ((مسؤولية انحرافات التاريخ في تدين الحاضر)) ويقول : إننا نجد اليوم حالات من استدعاء التاريخ ليكون أداة رهيبة في تفسيح المجتمع ، والرقص على جراحات الماضي ، أو ليكون شاهد زور على الواقع المضني ، وفي هذه الحالة يتحول التاريخ إلى أداة ضارة بدل أن يكون خزين ذاكرة مشتركة ، ولا ينسى الدكتور الجميل من أن يقف عند ((ثورة المعلومات التي نشهدها اليوم ، وكيف أنها تسحب أجيالنا إليها سحبا سحريا لتجعلهم جزءا من ثقافة عولمية متنوعة ومختلفة .. لن يجابهها الإنسان ، وليس باستطاعة أداء دوره أن لم تكن لديه ثقافة أصلية ، ومعرفة متمكنة ، وحيادية مجردة .. بتواريخه وعاداته وتقاليده وموروثاته ، وكل تجاربه التي تمكنه من مجابهة المستقبل وتحدياته على امتداد القرن الجديد .. والقرن الحادي والعشرين ...)) . (1)

(2) شمران العجيلي وآخرون ، رؤية بيت الحكمة في تحديث منهج كتابة التاريخ ، اشراف ومراجعة ، رفعت كاظم السوداني ، بيت الحكمة ، بغداد ، 2008 ، ص 109 ، ارواء على حامد ، سيار كوكب على الجميل ومنهجه في كتابة التاريخ ، رسالة ماجستير ، كلية التربية للعلوم الانسانية - جامعة تكريت 2023 ، ص 101 .

(1) أ.د. إبراهيم خليل العلاف / أستاذ التاريخ الحديث - جامعة الموصل 2010/01/31 ، الدكتور سيار الجميل وموقعه في حركة الكتابة

التاريخية العربية المعاصرة " منشور على الموقع الالكتروني

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

ويشرح الدكتور الجميل المديات التي تساعد في توظيف التاريخ لربط المجتمع بمآثر ماضيه، ويبرز ضرورة معرفة استخدام المعلومات التاريخية الأقرب إلى الحقائق كجزء من المعرفة الأساسية بغية تكوين رؤية مستقبلية لما ستؤول إليه الأوضاع..

ويؤكد الدكتور إلى أن هناك ثمة اثنين فقط من المجتمع شعرا بضرورة " توظيف التاريخ والإفادة منه وهما: التاريخ، والمؤرخ، فصانع التاريخ لا يستطيع المضي في عمله ووظيفته باتخاذ القرارات المصيرية مالم يكن على دراية ومعرفة وقراءة التاريخ ويعرف ما كتبه المؤرخون في سجلاتهم."

ويرفض الدكتور سيار الجميل عملية تقديس التاريخ معياعلى مؤسساتنا الثقافية والإعلامية تمسكها بالمفاهيم الخاطئة عن الماضي وعن الزمن، وعن التاريخ، بالذات، والتراث، ويصل إلى نتيجة وهي أن العرب، " للأسف مازالوا بعيدين في زماننا هذا عن (فهم التاريخ) بل عن (الاعتزاز بالذاكرة التاريخية) لذلك فهم يعيدون صنع المآسي لعدم ادراكهم ومعرفة الدروس من التاريخ.. وهذا مما يلقي على، المؤرخين والمتقنين عموماً، مسؤولية التذكير، باستمرار، بأهمية التأريخ في رسم خطوط الحاضر، ومسارات المستقبل لأبنائهم وأحفادهم."

حقيقة أن كتابات الأستاذ الدكتور سيار الجميل، تظلمكانة متقدمة في المكتبة التاريخية العربية المعاصرة، لأنها تعد إضافة نوعية، ليس على مستوى التوثيق فحسب، وإنما على مستوى التفسير، والتحليل، واستخلاص النتائج والدروس المفيدة، التي تعين على فهم الماضي، والتعامل مع الحاضر، واستشراف المستقبل، وتلك هي المهمة الحقيقية للمؤرخ في وقتنا الراهن. (1)

2- أصول كتابة البحث التاريخي :

يتفق الباحثون في اصول البحث التاريخي ان علم (1) له قواعد وقوانينها حدودا مراحلها، واجمعوا بالانفاق على ان جلتأكيدهم محور في الثقافة التي يمتلكها الباحث فضلا عن اختياره للموضوع وعومعالمعلوماتونطورقتها واثباتصحتها وتحديد زمانها وتحديد العلاقة بينها وقدها وتنظيم المعلومات والاجتهاد فيها بعد تحليلها وعرضها بشكل موضوعي، الى ان يكون الباحث قادرا للوصول الى الحقيقة التاريخية كما انعملية الاستقراء والاستنتاج تكون المعادلة الاساسية في طريقة البحث التاريخي وثوبتها ولذلك يتضح لنا انه كلما كثر قراءته للمصادر التاريخية اقترب من الحقيقة واثناء قيام الباحث بدراسة قضية او ازمة مضتفان عليه معرفة ودراية الاشياء وماهيتها فضلا عن معرفته للأسباب والظروف السياسية والاقتصادية المؤثرة، عليه التوفيق بين ثلاث اتجاهات منها وطبيعتها والمعرفة الانسانية وقيمتها بغية الوصول الى الحقيقة العلمية لكل مؤرخ، فان من يمتلك الاهتمام بدراسة التاريخ وكتابته .

ومن الجدير بالإشارة الى ان الدكتور سيار يجيد اللغاتومعرفته بها ومناهها الانكليزية ودراسته اولياتاساسية للفرنسية والالمانية والتركية ولك له اثرهفي التحكيم بمحددات المصادر والاطلاع على المعلومات الصادرة فيها،

<https://sayyaraljamil.com/wp/2010/01/31/1803.html>

(1) راجع مدونة الدكتور ابراهيم العلاف ورابطها التالي : للمزيد من التفاصيل ينظر :

أ.د. إبراهيم خليل العلاف / أستاذ التاريخ الحديث - جامعة الموصل 2010/01/31، "الدكتور سيار الجميل وموقعه في حركة الكتابة

التاريخية العربية المعاصرة" منشور على الموقع الالكتروني

<https://sayyaraljamil.com/wp/2010/01/31/1803.html>

(1) كامل حيدر، البحث الاثرى والتاريخي، دار الفكر اللبناني، بيروت، 1995، ص 82، حامد، المصدر السابق، ص

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

وان ما يتعلق جوانب المنهج هو طريقة تعامله مع المصادر وهو يكتب بحوثه وكتبه .، واتسمت بحوثه بالموضوعية والجرأة والرصانة وحدد منها علميا ودعا الى اعادة كتابة التاريخ العراقي الحديث بعلمية (2)

اتسلسلوه في الكتابة التاريخية ، وحرصه الشديد في الحصول على البعثمصادر متنوعة ، فهناك كثير من الباحثين يكتبون بالاستناد الى لغة واحدة بينما الدكتور سيار يحرص على البحث عن المصادر الاجنبية من الانكليزية وفرنسية ، واستخدامه للمخطوطات التي استطاع ان يحصل عليها ان يفعل حركته المتواصلة في الوطن العربي وخارجه ، وهو ايضا يطلع على مؤلفات المعاصرين الفرنسيين المعاصرين بصورة أكثر بكثير من الباحثين العراقيين (1).

وهذا اندل على شيء فإنما يدل على ثقافته الواسعة والملمه باللغات تساعد على الاطلاع على المادة التاريخية في العديد من اللغات والوصول للمعلومات الحقائق التاريخية بشكل سهل .

من الجدير بالذكر ان الدكتور سيار امتلاكه فكريه فلسفية تمثلت في مؤلفاته التي نشرها عكست تلك اللغة القوية والاسلوب الراقب الذي يجده القارئ في كتاباته التاريخية المتعددة ، فاللغة : "هي سلاح المؤرخ وعده التي بها يخرج بحثا بأسلوب متميز ، اذ هي من اهم الشروط والادوات التي يجب على المؤرخ ان يتزود به ويتلمذ عليها وعلى تفاصيلها لأنه يزداد قدرة على تفسير المعانيوما يتصل بها. (2)

حرص الدكتور سيار على ان يعتمد في كتاباته التاريخية على الوثائق الاصلية والمخطوطات التي كان يحصل عليها بصعوبة وهو الواضح من خلال قراءة المؤلفات ، " اذ هو من دعاقانه لا تاريخ من دون وثائق ، لكن ليس من المؤرخين الذين يكتبون الحدث كما هو في المصادر ، بل يعمل على تحليل الحدث ويستخدم اسلوبه الخاص في تفسير الاحداث التاريخية ، ولا سيما تلك التي يرجع تاريخها الى فترة بعيدة لأنه يعتقد ان ما يبلغنا منها ليس كاملا ومنزها لان يد الدهر ويد الانسان وانواع الصدف تعمل غالبا على تشويها وتزويرها ، بطرق شتى. (1)

3-منهجه في الاشراف على طلبة الماجستير والدكتوراه:

(2) راجع مدونة الدكتور ابراهيم العلاف وربطها التالي : للمزيد من التفاصيل ينظر :

أ.د. إبراهيم خليل العلاف / أستاذ التاريخ الحديث - جامعة الموصل 2010/01/31. "الدكتور سيار الجميل وموقعه في حركة الكتابة التاريخية العربية المعاصرة" منشور على الموقع الالكتروني حامد ، المصدر السابق ، ص 104.

(1) حامد، المصدر السابق ، ص 103-107

(2) اراجع مدونة الدكتور ابراهيم العلاف وربطها التالي : للمزيد من التفاصيل ينظر :

أ.د. إبراهيم خليل العلاف / أستاذ التاريخ الحديث - جامعة الموصل 2010/01/31. "الدكتور سيار الجميل وموقعه في حركة الكتابة التاريخية العربية المعاصرة" منشور على الموقع الالكتروني بمصدر نفسه ، ص 108 للمزيد من التفاصيل ينظر عزيز على العزى ، البحث العلمي ،

تدوينه ونشره، دار الحرية للطباعة ، بغداد 1981، ص 18-21.

(1) حامد ، المصدر السابق ، ص 109.

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

يعتمد الدكتور سيار في منهجه العلمي وخاصة في الاشراف على طلبة الماجستير والدكتوراه وهي منهجية قائمة على الموضوعية والرصانة وكان جل هدفه من الطالب هو الخروج بدراسة علمية قيمة يستفاد منها طوال حياته باعتباره الاسس والقواعد المتطورة في الكتابة التاريخية من خلال المحاور التي يتناولها الباحث ، "كما يهتم سيار بطلبته كثيرا ومحاضراته جاذبية لهم يخاطبهم بتفكيرهم بعيدا عن السرد والتقني والتقريرية و مسردات للنصوص والحوادث بل يهتمهم ببناء عقولهم ومنهم المنهجيات التي تساعد في استكشاف الاشياء والشغف بها، انه يدرهم من خلال اللقاء الاسئلة التي تجعلهم يفكرون في البحث عن اجوبة لها ويحاورهم فيها".

لم يكن الدكتور سيار يجبان سهلا لمادة الدراسة بل كان من يجعل من الطالب كتلة من التفكير وبصيغة دوما في دوامه التفكير كي يتطور فكريا ، وكان متشددا جدا فمن لم يستطيع الخروج بجابات ذكية من الاسئلة الذكية لا يجد له مكانا في الدراسات العليا، كما حدث لأكثر من طالب وطالبة في الدراسات ، اذ كانت احدى الطالبات قد رسبت عنده في مادتها واشتكت عليه عند مكتب رئيس الدولة العراقية آنذاك، فكانان عادليها الجواب من مكتب الرئيس برفضها وكواها واحترام رأي الاستاذ الدكتور سيار الجميل، اذ يدرس مواد عدة في الدراسات العليا منها نصوص انكليزية وقضايا اقتصادية او مادة مؤرخون معاصرون ، التاريخ الاجتماعي وتكوين العراق الحديث، ويفضل الاهتمام بالمنهجيات الحديثة في قراءة النصوص .

يستشف مما تقدم ان الدكتور سيار كان يشجع الطلبة على قدرة التفكير والتقصي والتحري والتحليل والاستنباط حيث يميّزه قدرة التساؤل واثارة التفكير لدى الباحث الطالب.

اشرف الدكتور سيار على رسائل واطروحات في عديده من الجامعات العربية ايضا وخصوصا في كل جامعتي وهران والجزائر والحسن الثاني في المغرب 1986-1982م ، وفي جامعة كيل بالمانيا الغربية 1986-1988م ، وجامعتي اليرموك والبيثقي الاردني الفترة 1995-2000م، وكذلك اشرف على اطروحتي دكتوراه جامعة دمشق مشرفا خارجيا 2000-2002م، كما اشرف على رسائل الماجستير واطروحات دكتوراه ف بريطانية سواء في الجامعة العالمية الجامعة المفتوحة 2004-2007م، واشرف ايضا على برامج الدراسات العليا والعديد من شهادات الدكتوراه في جامعة امريكية وكنديه لذا كانت منهجياته في الاشراف تختلف حسب متطلبات الرسائل والقواعد الاطروحة ويكون حسب متطلبات الرسالة او الاطروحة ويكون حسب منهجياته ذلك البلد وذلك بحسب له لأنهم ان دل على شيء فإنما يدل على القدرة على متابعة طلابه في اي جامعة ، ايضا كان له دور في ان يطرح المواضيع التاريخية الممتازة وذات القيمة العلمية.(1)

4-طروحاته :

واشار الدكتور ذنون يونس الطائعين ابرز الباحثين وطروحاته الاولاد كانت تتعلق بالتاريخ العثماني ، واثر السيطرة العثمانية على اوضاع الوطن العربي منذ مطلع القرن السادس عشر- اذ يتحدثني هذا المجال : "ان التاريخ العثماني في فصوله وحقول وجوانبه من اغنى تواريخ البشرية في العصر الحديث وقد ارتبط به اغنتوا تاريخ البشرية في العصر الحديث . وقد ارتبط به تاريخنا كعرب ارتباطا وثيقا على مددنا طويلا يتجاوز اربعة قرون منه ، ولا يمكن دراسة تاريخنا الحديث ، دون الامام بمعرفة جوانبه، وفهم مزاياه على وجه من الدقة وروح العلم "ن وير بالجميل ان : ليست مهمة المؤرخ الجاد دراسة تاريخ الولايات العربية في العهد العثماني يسيرة ، بل انها مهمة في غاية الصعوبة والتعقيد ، يقع المؤرخ فيها

(1) حامد ، المصدر السابق ، ص 65-66.

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

تحت وطأة زحمة الاختيارات والمواقف واعباء صعبة ومهام معقدة وجوانب متباينة ومصادر غريبة ومتنوعة ، عليه السيطرة عليها بكل امانة وحرصاة للخروج بدراسات وتجارب نحن في امس الحاجة اليها في يومنا هذا .

واشار الدكتور سيار الى اهمية الانكباب والتواصل في دراسة تاريخنا العريخلال العهد العثماني لاستخلاص العبر والدروس وتحديد تلك العلاقة الشائكة بين الطرفين العربي من جهة والعثمانيين جهة اخرى : " فيقول ان تاريخ ولاياتنا عربية ابان الفترات العثمانية لم يقرأ او يدرس على نحو علمي واكاديمي موسع موثق الا في جوانب محددة منه ، لا تفني ومتطلبات حياتنا المعاصرة خصوصا نحن نعلم ان تاريخنا العربي المعاصر في تكويناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية ، انما يرتبط ارتباطا مباشرا وبصورة وثيقة وعضوية لتاريخ تلك الولايات كأقاليم وادارات مرتبطة بحياة الامبراطورية العثمانية " .

وعرج الدكتور سيار الى ابرز الجوانب المضيئة لتاريخنا الحديث والمعاصر وتحديد اخلال القرنين الثامن عشر- والنصف الاول من القرن التاسع عشر- على مستوى العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية" كما ويعرض لناهما يميز تاريخ ولاياتنا العربية – العثمانية حيوية وقوة ونضوجا وبالأخص فترة القرن الثامن عشر- والنصف الاول من القرن التاسع عشر- ، فقد تميز ذلك التاريخ بمفارقات غريبة وتطورت خطيرة ومميزات مؤثرة ، كما انه غدا اذا طبيعة تاريخية ، تراكمية غنية بالأحداث السياسية ، والشخصيات التاريخية العظام ، وتنوع في العلاقات الاقتصادية وتبلور في الحركات السكانية وركام من الاحداث الاجتماعية وشعاع بعث المراكز الادبية والثقافية ، وموت النظام القديم في انبعاثات الاصلاحات والتجديدات ، وكانت الولايات العربية المختلفة مسرحا واسعا لذلك اذ انها عجت بمتغيرات تاريخية وبدائلها الهامة وخصوصا بعد انحسار الدور السياسي والسلطة المركزية العثمانية ، باعتمادها على الادارات البيوتوقراطية المحلية على امتداد اقرن الثامن عشر⁽¹⁾ .

الخاتمة :

من خلال الدراسة يتضح لنا ما يلي :

1- يعد الاستاذ الدكتور سيار الجميل قامة من قامات الموصل والمتخصصين في التاريخ الحديث ليس على مستوى المحلي وانما العربي والعالمي .

2- يعد الاستاذ الدكتور سيار كوكب علي الجميل من الطراز الاول وقامة من قامات مدرسة التاريخ الحديث والمعاصر وهو شخصية موصلية .

3- اشرف على العدد من طلبة الماجستير والدكتوراه وغادر العراق ليُدرس في جامعات عربية وأجنبية .

4- قبل بلوغه سن (40) عامانال العديد من الجوائز منها، جائزة شومان للعلماء الشباب سنة 1991. كما حاز جوائز وتكريمات من داخل العراق وخارجه. وقد شارك في تحرير عدد من الموسوعات ودوائر المعارف، ومن ذلك: (موسوعة الموصل الحضارية) و(الانسكلوبيديا التركية) و(دائرة المعارف الإسلامية). ثم أنه ألقى محاضرات في موضوعات عديدة في الجامعات والمؤسسات العلمية المختلفة، ومعظمها تدور حول التاريخ العربي الحديث، ومنهج البحث التاريخي وفلسفة التاريخ ، وتاريخ الشرق الأوسط الحديث والمعاصر، والفكر العربي الحديث ، والثقافة العربية والعراقية المعاصرة .

(1) مقابلة شخصية للباحثة مع الاستاذ الدكتور ذنون الطائي بتاريخ 2023/4/5

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

5-تطرق الدكتور سيار إلهامية الانكبابوالتواصل في دراسة تاريخنا العريخلال العهد العثماني لاستخلاص العبر والدروسوتحديد تلك العلاقة الشائكة بين الطرفين العربي من جهة والعثماني.

6- يعتمد الدكتور سيار في منهجه العلمي وخاصة في الاشراف على طلبة الماجستير والدكتوراه وهي منهجية قائمة على الموضوعية والرصانة وكان جل هدفه من الطالب هو الخروج بدراسة علمية قيمة .